

АКАДЕМИК ЛИЦЕЙЛАРДА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЁРДАМИДА ВИРТУАЛ ЛАБОРАТОРИЯЛАРДАН Фойдаланишни ТАШКИЛ ЭТИШ

Маҳмудов Фурқат Жумабоевич

Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги ТАТУ Самарқанд филиали академик лицейи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7992981>

Аннотация: ушбу мақолада рақамли технологиялар ёрдамида дарсда кўргазмалари воситалардан фойдаланиш ҳамда дастурий воситалар ёрдамида виртуал лабораториялардан фойдаланиш дарсни самарадорлигини оширишга олиб келиши айтиб ўтилган.

Калит сўзлари. Электрон дарслик, LabIEW дастурлаш, лаборатория, виртуал, рақамли технология.

Кириш

Академик лицейларда таълим сифатини яхшилаш, замонавий ахборот-коммуникация ва таълим технологияларининг мустақкам интеграциясини таъминлаш, ўқувчиларнинг ахборот технологиялари бўйича саводхонлигини ошириш бўйича чора-тадбирлар режаси белгиланган.[1]

Ҳозирда олий таълимда лаборатория машғулотларини замон талабларига мос шаклларда ташкил этиш учун дарс хоналари замонавий жиҳозлар билан таъминланган ва бу ишлар кенг кўламда олиб борилмоқда. Таъминланган жиҳозлардан унумли фойдаланишни ташкил этишда тадқиқотчилар ва педагог ходимлар томонидан замонавий таълим воситалари ва визуаллаштирилган ишланмаларни яратиш ва мавжудларини такомиллаштириш муҳим вазифалардандир [2].

Бугунги кунда академик лицейлардаги таълим жараёнининг сифатини оширишда мақсадли ишлар амалга оширилган. Ўқув хоналар фанларга мос ҳолда кўргазмалари жиҳозлар билан бойитилган, аммо дарс жараёнида рақамли технологиялардан фойдаланиш даражаси паст. Бунинг сабаби дарс маърузалари, амалиёт дарслари, лаборатория ишларини бажариш бўйича рақамли технологиялар асосида яратилган дастурий воситалар етарли эмаслигидир.

Физикани замонавий янги педагогик технологияларга асосланган ўқитишда амалий лаборатория ишларининг ўрни жуда муҳимдир. Амалий лаборатория бажариш орқали ўқувчида асосий физик тушунчалар, қонунларнинг амалий ва назарий талқини шаклланади[3].

Физика ўқитувчилари илмий изланиш амалётини ҳисобга олган ҳолда ўқитувчининг инновацион стратегияларини қабул қилиб, маъруза дарсларини эски ёндашувга асосланган ўқитиш усулидан босқичма-босқич воз кечиш керак. Тажрибалар ўтказиш шуни кўрсатдики, агарда маърузалар ва амалиёт машғулотлари ўртасида юқори даражадаги интеграция мавжуд бўлса, назарий ўрганишга ёрдам бериш ва талабаларнинг синфда ўрганиш тажрибасини мустақкамлаши мумкин. Афсуски, кўплаб физика фанидан ўтиладиган мавзулардан тажрибаларни амалга ошириш учун харажат, жой ёки хавфсизлик таъсири жуда катта аҳамият касб этади. Шу таъсирлар сабаб академик лицейларда тажрибаларни ўтказиш маълум чекланган тарзда ўқитилади.

Бундан ташқари, компьютерга асосланган интерфаол ўқув материалларидан фойдаланиш конструктив таълим методологиясини яратиш ва баҳолашда кучли салоҳиятга эгадир. Дарҳақиқат, у ўз-ўзини бошқарадиган ўқув фаолиятини тарғиб

қилади, мотивацияни, ўқувчиларнинг фаоллигини оширади ва харажатларни чеклайди. Бундан ташқари, ўқувчилар рақамли технологиялар асосида яратилган дастурий воситалардан мустақил тарзда таълимни давом эттиришлари, дарсдан ташқари бўш вақтларида мустаҳкамлашлари, қайта такрорлаши ёки ўз-ўзини синаб кўриш учун фойдаланиш имкониятига эга бўлишлари мумкин.

Физика фанини яхши ўрганиш билан бирга эгаллаган назарий билимларни амалётга татбиқ этиш муҳим ҳисобланади. Шунинг учун ўқувчиларда назарий билимларни мустаҳкамлаш, амалиётга татбиқ этишлари учун рақамли технологиялар ёрдамида дастурий воситалардан фойдаланиб, виртуал лаборатория машғулоти ташкил қилинса дарснинг сифатини ошишига эришилади.

Таълимда ахборот технологияларини жорий этиш замонавий мактабнинг долзарб вазифалардан бири эканлигини таъкидлаш имконини беради. Ўқувчиларнинг мактаб фанларини ўрганишга бўлган қизиқишини оширишга, ижодий фикрлаш ва коммуникатив компетенцияни ривожлантиришга ҳисса қўшади [4].

Илмий изланишлар жараёнида физика фанининг қонуниятларини ва ҳодисаларни рақамли технологиялар ёрдамида тушунтирилса ва олинган назарий билимларни мустаҳкамлаш ҳамда текшириш мақсадида виртуал лаборатория машғулоти ёрдамида бажарилса, ўқувчиларда физика фанига бўлган қизиқиши ва ўзлаштириши юқори даражада ортиши гувоҳи бўлинди.

Кўргазмалилик дидактиканинг олтин қоидаси деб номланади. Ўқитиш кўргазмали бўлиши, яъни объектив воқеликнинг эмоционал-аниқ образлардан кенг фойдаланиш керак. Бир қатор ишлар таҳлили шуни кўрсатадики, квант физикаси асосларини ўқитиш жараёнида реал физик тажрибаларни ўтказиш унинг мураккаблиги ва кўпинча тўлиқ очиқ эмаслиги билан чекланган. Баъзи муаллифлар эса бу муаммони замонавий ахборот технологиялари асосида янги тажрибалар ишлаб чиқиш йўли билан ҳал қилишни таклиф этганлар.

Кўргазмалик принципи ўқув материални тўлоқонли ўзлаштиришга хизмат қилади. Унга кўра, физика ўқитишдаги ҳодиса, жараён ва қонуниятлар имкон даражасида намоён қилинса, ўқувчилар томонидан ўзлаштириши осон кечади. Шунинг учун айтиш мумкинки, ушбу принципнинг тўлақонли “Ўн марта эшитгандан кўра, бир марта кўрган яхши” деган халқ мақоли бежиз айтилмаган.[5].

Бугунги кун талабидан хулоса қилиб айтадиган бўлсак, фан-техника тараққиёти ҳар бир ўқувчидан физика фанини яхши ўзлаштириш кераклигини тақозо этапти. Фан техникада, айниқса, физика соҳасида кўплаб кашфиётлар қилинган ва бундан кейин ҳам мисли кўрилмаган ихтиролар, кашфиётлар очилиши муқарар. Шунинг учун ҳам ўқувчиларда фан-техника ривожига ўзларининг ҳиссаларини қўшиш учун янги кашфиётлар ва ихтироларга бўлган қизиқишни оширишда ва шакллантиришда мавзуларни кўргазмали воситалар ва виртуал лаборатория машғулоти ёрдамида ташкил қилинса мақсадга мувофиқ бўлишлиги илмий изланишлар давомида ўз тасдиғини топди. Буюк физик Макс Планк, Нобель мукофоти лауреати (1918й) Квант назария асосчиси. Классик физика тасаввурларига зид ўлароқ, қиздирилган жисмлар нурланиш энергиясининг квантлар тариқасида содир бўлиши гипотезасини биринчи марта фанга киритган ва абсолют қора жисм нурланиши учун частоталарнинг барча соҳаларида тажриба натижасини тўлиқ тушунтириб бера оладиган қонунни кашф

этган. Физика фанига янги универсал доимийлик Планк доимийсини киритган. Ҳозирга замон физикасида бу доимийликсиз атомлар, молекулалар ва бошқа системалар хоссаларини мутлақо ўрганиб бўлмади[6].

Ўқувчиларда тажриба ёрдамида Планк доимийсининг қийматини топиш, абсолют қора жисм нурланиш частотасининг температурага боғлиқлигини кўриш ўқувчиларда виртуал лаборатория ишларига бўлган қизиқишни оширишга сабаб бўлади.

References:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 3-декабрдаги “Иқтидорли ёшларни саралаб тизими ва академик лицейлар фаолиятини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисидаги” ПҚ-4910 сонли қарори
2. Jumanov Sh, Davronov M. Физикани ўқитишда талабаларнинг мустақил таълимини ташкил этиш. “Физика ҳозирга замон таълимдаги ўрни”. Республик илмий-амалий анжуман и материал.- Самарқанд, 2019.-412-б ,194
3. Суяров Қ.Т, Усмонов Ш.Н, Ўсаров Ж.Е, Ҳусанов А.Х, Норматов Б. физикадан лаборатория ва намоёшли тажриба ишлари Тошкент-2003 Б 117
4. лаборатория ишлари”ҳисоблаш машиналари учун яратилган дастур гувоҳномаси 2023й DGU20235844
5. Горобец Ольга Евгеньевна. Методика Применения информационных технологий и технических средств при обучении физике в средней школе Магистерская диссертация. Екатеринбург -2017 б- 67
6. Джораев М. Физика ўқитиш методикаси. -Тошкент, 2013. -256 б.
7. Pardayev O.P, Amonov A.K. kavantlar dunyosining sirli elchisi (ilmiy risola) Samarqand .SamD.CH.U nashri.2008y 64b